

DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING MAVJUD MEXANIZMINI TAHLILI

Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19703684>

Annotatsiya: Davlat budjeti daromadlarini shakllantirishning amaldagi mexanizmi har tomonlama tahlil qilingan. Jumladan, soliq va nosoliq tushumlarining tarkibi, ularning budjetdagi ulushi hamda shakllanish omillari o'rganilgan. Shuningdek, davlat budjeti daromadlarini shakllantirish jarayonidagi muammolar va mavjud kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari budjet tizimini takomillashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, budjet daromadlari, soliq tushumlari, nosoliq tushumlar, moliyaviy mexanizm, budjet siyosati, soliq ma'murchiligi, daromadlar manbalari

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Шаропов Дилшоджон Рахматуллаевич

Независимый исследователь Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: Проведён комплексный анализ действующего механизма формирования доходов государственного бюджета. Рассмотрены структура налоговых и неналоговых поступлений, их удельный вес в бюджете, а также факторы, влияющие на их формирование. Выявлены основные проблемы и недостатки в системе формирования доходов бюджета, а также предложены научно обоснованные рекомендации по их устранению. Результаты исследования имеют важное значение для совершенствования бюджетной системы и обеспечения финансовой устойчивости государства.

Ключевые слова: государственный бюджет, доходы бюджета, налоговые поступления, неналоговые доходы, финансовый механизм, бюджетная политика, налоговое администрирование, источники доходов

ANALYSIS OF THE EXISTING MECHANISM FOR FORMING STATE BUDGET REVENUES

Sharopov Dilshodjon Rakhmatullaevich

Independent Researcher, Tashkent State University of Economics

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the existing mechanism for forming state budget revenues. It examines the structure of tax and non-tax revenues, their share in the budget, and the key factors influencing their formation. The study also identifies current challenges and shortcomings in the revenue formation system and offers scientifically grounded recommendations for their improvement. The findings contribute to enhancing the efficiency of the budget system and ensuring financial stability.

Keywords: state budget, budget revenues, tax revenues, non-tax revenues, financial mechanism, fiscal policy, tax administration, revenue sources

Davlat budjeti mamlakat iqtisodiy tizimining muhim moliyaviy asosi hisoblanib, uning barqarorligi va samaradorligi, avvalo, daromadlarni shakllantirish mexanizmining mukammalligiga bog'liqdir. Budget daromadlari davlatning iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarini amalga oshirish, strategik dasturlarni moliyalashtirish hamda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, davlat budjeti daromadlarini shakllantirishning amaldagi mexanizmlarini chuqur tahlil qilish va ularni takomillashtirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Hozirgi sharoitda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va global iqtisodiy o'zgarishlarga moslashish jarayonlari budget daromadlarini shakllantirish tizimiga yangi talablar qo'ymoqda. Xususan, soliq tushumlarining barqarorligini ta'minlash, nosoliq daromadlar ulushini oshirish, soliq ma'murchiligini takomillashtirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish muhim vazifalardan biriga aylanmoqda.

Shuningdek, davlat budjeti daromadlarini shakllantirish jarayonida mavjud institutsional va tashkiliy muammolar, ayrim hollarda samarasiz mexanizmlardan foydalanish, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish darajasining pastligi kabi masalalar ushbu sohada kompleks tahlil o'tkazishni taqozo etadi. Mazkur maqolaning maqsadi davlat budjeti daromadlarini shakllantirishning mavjud mexanizmini tahlil qilish, muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Ko'plab davlatlarda soliqlar davlat budjeti daromadlarining salmoqli qismini tashkil qiladi. Hattoki, xom-ashyo resursiga boy davlatlarda ham davlat budjetining asosiy daromadlari o'sha resurslarini sotuvchi davlat korxonalaridan qandaydir (masalan, renta) soliq sifatida tushadi. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasida oltin qazib chiqaruvchi korxonalarining davlat budjeti umumiy daromadlaridagi ulushi 30% atrofida bo'lsa, bu korxonalardan budgetga tushadigan foyda solig'i, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq miqdori katta.

Soliqli daromadlar milliy daromadni qayta taqsimlashni ifodalaganligi sababli, uning barqaror xarakterga egaligi iqtisodiy taraqqiyotning darajasini tahlil qilishga xizmat qiladi.

Soliqli daromadlarni tahlil qilishdagi asosiy usullar empirik tahlil, vertikal tahlil, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi dinamikasining tahlili, regression-korrelyatsion tahlillar hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida davlat budjetining solikli daromadlari quyidagilardan iborat:

- Foyda solig'i
- Aylanmadan olinadigan soliq
- Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i
- Qo'shilgan qiymat solig'i
- Aksiz solig'i
- Mol-mulk solig'i
- Yer solig'i
- Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq
- Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq

Mazkur solikli daromadlarni tahlilini o'tkazishdan oldin bu soliqlarning xususiyatlari bilan tanishib olish zarur bo'ladi. Boshqacha aytganda, ayrim soliqlar yalpi ichki mahsulot bilan

bevosita bog'liqligi yo'q, ayrimlarining tushumlari esa tor doiradagi tovarlarni ishlab chiqarish hajmi bilan bog'liq, ba'zi soliqlar yilda ikki marta to'lansa, ayrimlari har oy to'lanadi va h.k.

Yalpi ichki mahsulotga korrelyatsion bog'liq soliqlarning aksariyati har oyda to'lanadi va budjetning oyma-oy amalga oshiriladigan xarajatlarini o'z vaqtida amalga oshirish imkonini beradi. Aylanmadan olinadigan soliq esa har chorakda to'lanadi va bu kichik tadbirkorlik subyektlarining aylanma mablag'larini kamaytirmaslik maqsadida joriy qilingan.

Bundan tashqari, aksiz solig'i, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlar yalpi ichki mahsulot hajmiga bevosita bog'liq hisoblanmaydi, chunki ularning to'lovchilari soni ko'pchilik emas va ishlab chiqarilgan tovarlar narxlari nisbatan barqaror bo'ladi yoki davlat tomonidan o'rnatilgan tariflar bilan bog'liq hisoblanadi.

Misol uchun, elektrenergiyasi tariflari ayrim davlatlarda, xususan O'zbekistonda davlat tomonidan belgilanadi.

Davlat budjetining solikli daromadlarini tahlil qilishdagi yana bir e'tiborga olinishi kerak bo'lgan tomoni, bu – soliq stavkalarining o'zgarishini tadqiq qilishdir. Soliq stavkalarining o'zgarishi har doim ham soliq solish bazasining kengayishi hisobiga tezda qoplanib ketmaydi. Masalan, foyda solig'i stavkasining kamaytirilishi bir yil ichida ishlab chiqarish hajmini kengayishi hisobiga yo'qotishlarni qoplamasligi tabiiy holat hisoblanadi.

Bundan kelib chiqadiki, davlat budjetining solikli daromadlarini tahlil qilishda soliq stavkalarining o'zgarishi orqali, zarur bo'lsa, bir xil sharoitga keltirib, keyin dinamikasi tadqiq qilish lozim bo'ladi. Bunda soliq solish bazasi yoki soliq tushumlarining o'zi bir xil shartlarga keltirib chiqiladi.

Ayrim soliqlarning bazalari esa mavsumiy xarakterga ega bo'ladi, masalan qurilish sovuq oylarda bo'lmaydi va o'z-o'zidan qo'shilgan qiymat solig'i hisoblanmaydi. Qurilish bo'lmaganligi sababli, qurilish materiallari, shuningdek sement savdosi kamayadi, bu o'z-o'zidan qo'shilgan qiymat solig'i tushumlarini yanada kamaytiradi.

Aksincha, ta'lim sohasida ishlovchilarning yoz oylarida ommaviy ta'tilga chiqishi hisobiga, ularga to'lanadigan ta'til pullari hisobiga jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i tushumlari keskin ko'payadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hosili yetishtirilishi esa yoz va kuz fasliga to'g'ri kelganligi sababli, qishloq xo'jaligi korxonalaridan qo'shilgan qiymat solig'i shu davrda ko'payadi.

Shu kabi omillar aksiz solig'iga tortiladigan tovarlar ishlab chiqarish, ruda va noruda materiallarni qazib olish, qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish kabi holatlarda ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Misol uchun, qishda tabiiy gaz yetkazib berish hajmi ortganligi sababli, aksiz solig'i tushumlari oshadi.

Soliq siyosati bo'yicha AQSHdagi mustaqil tadqiqot muassasasi tadqiqotlariga ko'ra, soliq stavkalaridagi kamaytirishlar yalpi ichki mahsulot hamda boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashdagi asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Respublikadagi soliq islohotlari milliy iqtisodiyot rivojida drayver omillardan biri bo'lib qolayotganligi to'g'risida xulosa chiqarish mumkin.

Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha ham tahlil qilinayotgan davrda ko'plab o'zgarishlar yuz berdi. Xususan, yillik oboroti 1 mlrd.so'mdan oshgan subyektlar uchun ushbu soliq to'lash majburiyligi joriy qilindi, imtiyozlar bekor qilindi.

Ayniqsa, 2020-yildan boshlab qoʻshilgan qiymat soligʻi boʻyicha hosil boʻlgan manfiy qoldiq toʻligʻicha qaytarib beriladigan boʻldi, ilgari faqat eksporterlar uchun qator shartlar asosida qaytarib berilardi.

Rey Barrel va Martin Uil tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotlarda qoʻshilgan qiymat soligʻi stavkasining kamaytirilganligi yalpi ichki mahsulot oʻsishida va narxlarning pasayishida yaxshi natija berganligi qayd etilgan va respublikada ham bunday ijobiy natijalarni kutish uchun qoʻshimcha maʼlumotlar olish mumkin

Ukrainalik tadqiqotchilarga koʻra, bu koeffitsiyent Ukrainada 0,71, Avstriyada 0,72, Belarusda 0,69, Belgiyada 0,63, Chexiyada 0,68, Estoniya 0,81, Portugaliya 0,54, Norvegiyada 0,76, Polshada 0,50 ni tashkil qiladi.¹ Bu koʻrsatkichlar respublikada qoʻshilgan qiymat soligʻi boʻyicha islohotlar davom ettirilishi zarurligini koʻrsatadi.

Aksiz soligʻi budjet daromadlari tarkibida yildan-yilga oʻz ahamiyatini yoʻqotib bormoqda va buning asosiy sababi, aksiz soligʻi boʻyicha xalqaro soliq solish tizimi standartlarining asta-sekinlik bilan joriy qilib borilayotganligi hamda ayrim tovarlar uchun bu soliqning bekor qilinganligi bilan izohlanadi. Masalan, oʻsimlik yogʻi uchun aksiz soligʻi bekor qilingan, ayrim tovarlar uchun qatʼiy belgilangan stavkalar yildan-yilga indeksatsiyalab borilgan.

Mol-mulk soligʻi boʻyicha ham shu davr oraligʻida koʻplab oʻzgarishlar amalga oshirilgan. Xususan, yuridik shaxslar uchun soliq stavkasi 5 foizdan 2 foizgacha kamaytirilgan, jismoniy shaxslar uchun 2018-yildan boshlab soliq solish bazasi inventarizatsion qiymatdan kadastr qiymatiga oʻtkazilgan va soliq stavkasi keskin kamaytirilgan.

Yer soligʻi stavkalari 2020-yildan boshlab bazaviy stavkalariga oʻtkazildi va 2021-yildan boshlab joylarda bazaviy stavkaga nisbatan koeffitsiyentlar belgilash vakolati berildi. Shu bilan birga, 2019-yildan boshlab yagona yer soligʻi bekor qilindi.

Yer qaʼridan foydalanganlik uchun soliq tushumlari dinamikasining keskin oʻzgarishlari asosan oltin qazib chiqaruvchi korxonalar uchun stavkalarining oʻzgarishi bilan bogʻliq.

Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq tushumlariga:

- stavkalarining yildan-yilga indeksatsiya qilinishi;
- 2018-yildan boshlab, sanoat korxonalariga hamda ayrim toifadagi korxonalariga stavkalarining keskin oshirilganligi;
- 2019-yildan boshlab kichik biznes subyektlari uchun joriy qilinganligi;
- 2020-yildan boshlab qishloq xoʻjalik korxonalariga ham joriy qilinganligi asosiy taʼsir qiluvchi omillardan boʻldi.

Bundan tashqari, shu davr oraligʻida oʻtkazilgan islohotlar natijasida qoʻshimcha foyda soligʻi, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish soligʻi bekor qilindi. Yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shugʻullanuvchi shaxslar uchun qatʼiy belgilangan soliq jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soligʻiga, benzin, dizel yoqilgʻisi va gaz ishlatganlik uchun soliq aksiz soligʻiga qoʻshib yuborildi.

Yuqorida koʻrib chiqilganidek, soliq imtiyozlarining kamayib borishi sogʻlom raqobatning buzilishiga olib keladi. Albatta, soliq imtiyozlarining iqtisodiy taraqqiyotda oʻz oʻrni bor, biroq bu bozor qatnashchilari oʻrtasida tengsizlik keltirib chiqarishi orqali iqtisodiy samaradorlikka salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Misol uchun, Syurixdagi Strategiya va Biznes Iqtisodiyoti Instituti tahlillari qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yicha berilgan imtiyozlar iqtisodiy samaradorlikni kamaytirganligini tasdiqlaydi.

Davlat budjeti daromadlarini shakllantirishning amaldagi mexanizmi muayyan darajada samarali faoliyat yuritayotgan bo‘lsa-da, uni yanada takomillashtirishni talab etadi. Xususan, budjet daromadlarining asosiy qismi soliq tushumlariga to‘g‘ri kelayotgani holda, nosoliq manbalardan tushumlar ulushining nisbatan pastligi daromad bazasini diversifikatsiya qilish zaruratini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, soliq ma‘murchiligi samaradorligini oshirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, soliq to‘lovchilar bilan o‘zaro munosabatlarni takomillashtirish hamda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish orqali budjet daromadlarini barqaror oshirish imkoniyatlari mavjud. Bundan tashqari, mahalliy budjetlar daromad bazasini mustahkamlash, hududlar moliyaviy mustaqilligini oshirish va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, davlat budjeti daromadlarini shakllantirish mexanizmini kompleks ravishda takomillashtirish orqali budjet barqarorligini ta‘minlash, iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish va aholi farovonligini oshirishga erishish mumkin. Mazkur yo‘nalishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni amalga oshirish va ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vermer, T. The Impact of Individual Income Tax Changes on Economic Growth. Fiscal fact, No. 793, June 2022, 13p. (<https://files.taxfoundation.org/20220610142519/The-Impact-of-Individual-Income-Tax-Changes-on-Economic-Growth-2.pdf>)
2. Barrel, R., Weale, M. The Economics of a Reduction in VAT. Fiscal Studies, Vol. 30, No. 1 (March 2009), pp. 17-30 (<https://www.jstor.org/stable/24440143>)
3. Cevik, S., and et al. Structural Transformation and Tax Efficiency. (IMF Working paper WP19/30). Washington, DC, International Monetary Fund, 2019, –32p.
4. Q.Usmanov “Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish metodologiyasini takomillashtirish” diss. Avtoreferat.
5. Xayriddinov A.B. Mahalliy budjetlar daromad bazalarining barqarorligini ta‘minlash yo‘llari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan diss. avtoreferati. –T.: 2011. –b. 13.
6. Toshmatov Sh.A. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishda davlat budjeti daromadlari manbalarini kengaytirish yo‘nalishlari // O‘zbekistonda moliya sektorini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. 2017-yil 10-noyabr. –T.: TDIU, 2017. -b.27-28.